

木质部装载重金属离子能力检测

经典案例

Plant Cell Environ 中科院植物所 曲乐庆：发现 OsHIPP9 突变抑制水稻吸 Cu 为其在水稻根外皮层中螯合 Cu 参与 Cu 吸收提供证据

扫码查看本文详细报道

Ecotoxicol Environ Saf 东农周爱民、乔坤：NMT 发现低 Cd 耐受性黑麦草吸 Cd 更强具备土壤重金属修复潜力

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 重金属阻控机制分析仪 (NMT300-HMP-YG/XY)

实验意义

通过检测木质部组织细胞装载重金属离子的速率，探究重金属胁迫下，植物将根吸收的重金属离子，转运到地上部分的能力。木质部组织吸收重金属离子的速率越大，代表该材料往地上部分转运重金属离子的能力越强。

检测指标

Cd^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Cu^{2+}

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可，推荐使用水培和琼脂培养，其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

重金属处理 24 小时。重金属浓度可与您该课题组的其它实验胁迫浓度保持一致。如处理浓度 $Cd < 5\mu M$ 、 $Pb < 5\mu M$ 、 $Cu < 50\mu M$ ，则分别将处理浓度提升至 $5\mu M$ 、 $5\mu M$ 、 $50\mu M$ 。因处理时长较短，建议在此基础上，适当调高胁迫浓度。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可，同一研究需保持一致，即都是主根或都是侧根。

2) 同一组内，根长、根直径、根颜色尽量一致。

3) 优先新生根或嫩根。

检测流程

前处理

1. 将重金属处理后的样品取出，切开根 / 茎，暴露出木质部，使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品按压固定在培养皿底部。体积较小样品，可整株置于培养皿中；如体积较大，剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根，静置 2 小时，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：
35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 检测位点：木质部。距离根 / 茎中心 100 μ m 的位置（具体位置可以根据切片结果确定）
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数：n \geq 8，即每组检测不少于 8 条根 / 茎。如同一株样品有多条根 / 茎符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根 / 茎，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 — 样品表面距离：5 μ m

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯 ,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Hua L, Liang Z, Wei T, et al. Cadmium Tolerance Mechanism of Solanum nigrum Based on Subcellular Distribution and Organic Acid Content. Water Air Soil Pollut 233, 318 (2022). doi:10.1007/s11270-022-05803-6.
3. Xiong S, Kong X, Chen G, et al. Metallochaperone OsHIPP9 is involved in the retention of cadmium and copper in rice. Plant Cell Environ. 2023 Feb 27. doi: 10.1111/pce.14576.
4. Wang J, Zhao J, Feng S, et al. Comparison of cadmium uptake and transcriptional responses in roots reveal key transcripts from high and low-cadmium tolerance ryegrass cultivars[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, 203:110961. doi: 10.1016/j.ecoenv.2020.110961.